

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur & Recherche

N°9
Juin 2018

Les effectifs en IUT en 2017-2018

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2016-2017 sont définitives. En revanche les données 2017-2018 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 112 IUT de France métropolitaine et DOM. Sont concernés dans cette note les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT).

Légère augmentation des effectifs en IUT

En 2017-2018, le nombre d'étudiants inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) est de 116 800, soit une progression de 0,2 % par rapport à 2016-2017, poursuivant la légère hausse entre 2015 et 2016 (+ 0,3 %). C'est en première année d'IUT que les inscriptions sont dynamiques : 63 700 inscrits (en hausse de 0,5 %) et 53 100 en 2^{ème} année (en baisse de 0,2 %). Parmi les étudiants en 2^{ème} année, 1 500 sont des redoublants.

Effectifs par secteur et sexe en IUT

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	38 500	25 200	63 700
Production	20 500	6 600	27 100
Services	18 000	18 600	36 600
2ème année	31 100	22 000	53 100
dont redoublements	1 000	500	1 500
Production	16 200	5 600	21 800
Services	14 900	16 400	31 300
Ensemble	69 600	47 200	116 800

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Les femmes sont minoritaires dans les IUT, où elles ne représentent que 40,3% des inscrits – taux en hausse de 0,5 point par rapport à la rentrée 2016. La féminisation est très hétérogène selon le secteur : les femmes sont deux fois moins représentées dans la production que dans les services, où leur part

(51,5 %) se rapproche de celle observée à l'université dans son ensemble (56,9 % d'étudiantes).

Il y a davantage d'étudiants inscrits dans le secteur des services qui concentre trois étudiants sur cinq (67 900 inscrits). Cette année les effectifs y sont en légère hausse : + 0,2 % après - 0,2 % en 2016 et - 0,6 % en 2015. Dans le secteur de la production, les effectifs sont stables cette année (après une augmentation de + 1,1 % en 2016).

Évolutions des effectifs en IUT

	2016-2017	2017-2018
Production	48 900	48 900
Évolution annuelle en %	1,1	0,1
% par rapport à l'effectif total	41,9	41,9
Services	67 700	67 900
Évolution annuelle en %	-0,2	0,2
% par rapport à l'effectif total	58,1	58,1
Total	116 600	116 800
Évolution annuelle en %	0,3	0,2
% par rapport à l'effectif total	100	100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Hausse des effectifs de nouveaux entrants à l'IUT

Les effectifs de nouveaux entrants en IUT à la rentrée 2017 augmentent plus vivement que l'an passé : + 1,2 % après + 0,5 % en 2016. C'est cependant dans le secteur des services que la hausse est la plus importante cette année (+ 1,5 %).

Parmi les nouveaux entrants en IUT, le nombre de nouveaux bacheliers a augmenté de 1,5 %. Il est en hausse pour les lauréats de la session 2017 des voies générale et technologique, respectivement + 1,7 % (- 0,9 point par rapport à 2016) et + 1,5 % (- 0,3 point) ; en revanche les nouveaux bacheliers professionnels sont encore moins nombreux à entrer en IUT (- 6,4 % ; - 17,3 % en 2016).

Les bacheliers technologiques représentent 31,0 % des néo-bacheliers inscrits en IUT. Depuis 2013-2014, année universitaire précédant la promulgation

de la Loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche, leur part a augmenté de 1,1 point. Cette année la croissance du nombre de nouveaux bacheliers technologiques entrant à l'IUT est la même que celle des lauréats en 2017, leur taux de poursuite en IUT est donc stable. En revanche, les nouveaux bacheliers généraux et professionnels se sont à nouveau moins orientés vers les IUT. En effet, la hausse du nombre de bacheliers généraux de l'année entrant à l'IUT est plus faible que celle des lauréats de la même voie à la session 2017 et le nombre de nouveaux bacheliers professionnels entrant en IUT diminue plus fortement que le nombre de lauréats.

Origine des nouveaux entrants en IUT en 2017-2018

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	65,5%	65,4%	65,5%
S	63,9%	23,2%	40,4%
ES	1,6%	38,9%	23,1%
L	0,1%	3,4%	2,0%
Bacheliers technologiques	29,4%	30,8%	30,2%
STMG ¹	0,4%	22,0%	12,9%
STI2D ²	22,5%	5,4%	12,7%
STL ³	4,9%	0,1%	2,2%
Autres	1,5%	3,3%	2,5%
Bacheliers professionnels	1,5%	2,2%	1,9%
Autres origines³	3,6%	1,6%	2,4%
Total	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Effectifs d'entrants 2017	22 200	30 100	52 200
Evolution annuelle en %	0,7%	1,5%	1,2%
Effectifs de nouveaux bacheliers	20 000	27 800	47 900
Evolution annuelle en %	1,5%	1,4%	1,5%

¹ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

² STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

³ STL : Sciences et technologies de laboratoire

⁴ Capacité en droit, titre étranger admis nationalement en équivalence, titre français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

En tenant compte de tous les nouveaux entrants, bacheliers de la session 2017 ou non, la part des bacheliers technologiques reste stable par rapport à 2016 et se situe à 30,2 %. La part des bacheliers généraux atteint 65,5 % des nouveaux entrants (+ 0,2 point par rapport à 2016-2017). Celle des bacheliers professionnels continue à diminuer (1,9 %). Dans le secteur de la production, les nouveaux entrants sont très majoritairement des bacheliers

scientifiques (près de deux sur trois) La série technologique STI2D représente un nouvel entrant sur cinq. Dans le secteur des services, ce sont, pour l'essentiel, des bacheliers des séries ES, S et STMG

Davantage de nouveaux entrants dans le secteur des services

Les nouveaux entrants en IUT à la rentrée 2017 se répartissent à 57,6 % dans le domaine des services et à 42,4 % dans celui de la production, répartition stable sur les dernières années.

Dans le secteur de la production, les inscriptions sont plus dispersées, sept spécialités de DUT concentrent entre 6 % et 16 % des effectifs. Dans le secteur des services, les spécialités « Gestion des entreprises et des administrations » et « Techniques de commercialisation » représentent chacune 30 % des inscriptions.

Répartition par spécialité des nouveaux entrants en IUT en 2017-2018

Spécialités	Effectif
Chimie	1 400
Génie Biologique	2 800
Génie chimique – Génie des procédés	500
Génie civil – Construction durable	2 300
Génie électrique et informatique industrielle	3 800
Génie industriel et maintenance	900
Génie mécanique et productique	3 600
Génie thermique et énergie	1 000
Hygiène, sécurité et environnement	800
Mesures physiques	2 000
Packaging, emballage et conditionnement	200
Qualité, logistique industrielle et organisation	800
Réseaux et télécommunications	1 400
Science et génie des matériaux	600
Total secteur de la production	22 100
Carrières juridiques	1 100
Carrières sociales	1 300
Gestion administrative et commerciale des organisations	1 000
Gestion des entreprises et des administrations	9 100
Gestion logistique et transport	1 100
Information et communication	1 400
Informatique	4 000
Métiers du multimédia et de l'internet	1 600
Statistique et informatique décisionnelle	500
Techniques de commercialisation	9 000
Total secteur des services	30 100
Ensemble	52 200

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Auréli Delaporte et Diane Marlat
MESRI-SIES

Un étudiant nouvel entrant dans le système d'enseignement supérieur français est un étudiant s'inscrivant pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Pour en savoir plus :

<http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124877/les-etudiants-inscrits-dans-les-universite-francaises-en-2016-2017.html>